

XORIYIY MAMLAKATLARDA TA'LIM TARAQQIYOTINING ASOSIY YO'NALISHLARI VA ILG'OR XORIYIY TAJRIBALAR

Madaminov Furqatjon Shuhratjonovich

NAMDU Tasviriy san'at va muhandislik
grafikasi kafedrası o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6407849>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 01-mart 2022

Ma'qullandi: 10-mart 2022

Chop etildi: 14-mart 2022

KALIT SO'ZLAR

modul, modulli kredit tizimi, konvensiya, hamkorlik, shaxs, ta'lim, tajriba, mustaqil ish, deklaratsiya

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada ta'lim oluvchilarning bilish faolligini oshirish va mustaqil ta'limni tashkil etish asosidagi innovatsion ta'lim shakllaridan modulli- kredit tizimi va tamoyillari to'g'risida ma'lumot beriladi.

Modulli – kredit tizimi zamonaviy ta'limning eng takomillashgan shakli sanaladi. Bugungi kunda taraqqiyparvar insoniyat davlatlar o'rtasida ijtimoiy, iqtisodiy, harbiy va madaniy sohalarda o'zaro kelishuvga erishish, hamkorlikni yo'lga qo'yishning yangidan- yangi yo'llarini izlashda davom etmoqda.

XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab barcha sohalarda bo'lgani kabi oliy ta'lim tizimida ham xalqaro hamkorlikka erishish, oliy ma'lumotli, malakali kadrlarni tayyorlashga yagona yondashuvni qaror toptirish yo'lida amaliy harakatlar olib borilmoqda. 1954 yilning 19 dekabrda qabul qilingan Yevropa kengashining Yevropa madaniyati konvensiyasi ham dastlab mazkur mintaqa davlatlari miqyosida oliy ma'lumotli, malakali kadrlarni tayyorlashga nisbatan yagona yondashuvning qaror topishi uchun zamin tayyorlagan edi. Hozirda esa u jahonning

ko'plab mamlakatlari universitet, institut, akademiyalari faoliyatining o'qitish tizimida yagona malakaviy talablar asosida tashkil etishida muhim hujjat bo'lib hizmat qilmoqda, Mazkur Konvensiya g'oyalari Yevropa hududida shaxs tafakkurini shakillantirishda ko'p tillikka asoslanish uchun zarur shart- sharoitlarni hosil qilishdan iborat edi.

Yevropada yagona kasbiy ta'lim makonini yaratilishi uchun ilk qadamlar 1949 – yilda qo'yildi. Xuddi shu yili asosiy maqsadi Yevropada ijtimoiy , iqtisodiy jarayonlar kechishi va birligini ta'minlashdan iborat bo'lgan birinchi xalqaro tashkilot- Yevropa kengashi tashkil etildi,

Baloniya jarayoni yagona Yevropa oliy ta'limi makonini yaratish maqsadida Yevropa mamlakatlari oliy ta'lim tizimining bir- biriga yaqinlashuvi va o'zaro

uyg'unlashuvi jarayonidir, Ushbu jarayonning rasman boshlanish muddati 1999 yilning 19 iyuni deb e'tirof etilgan, Binobarin, xuddi mana shu sanada 29 mamlakat vakillari ishtirokida Boloniya deklaratsiyasi imzolangan edi.

O'quv moduli- nisbatan mustaqil, mantiqiy yakunga ega bo'lgan o'quv kursining bo'lagidir.

U o'quv metodik ta'minotdan nazariy va amaliy qismlardan, topshiriq va joriy hamda yakuniy nazorat kabi qismlardan iborat.

Mazkur tizimni qabul qilgan mamlakatlar oliy kasbiy ta'limni zamonaviylashtirish, oliy o'quv yurtlarining Yevropa komissiyasi tamonidan moliyalashtiriladigan turli loyihalarda teng huquqlilik, xamkorlik asosida qatnashish, talabalar va o'qituvchilarni o'zaro akademik almashtirish uchun yangi imkoniyatlarga ega bo'lmoqdalar.

2001 yilda 29 ta Yevropa davlatlari ta'lim vazirlari tamonidan Boloniya deklaratsiyasi imzolandi. Bugungi kunda ERASMUS dasturi bo'yicha Yevropa hamjamiyati universitetlari o'rtasidagi talabalar almashinuvi 145 ta oliy o'quv yurtlarini qamrab olgan. Ular o'rtasida Yevropa universitetlari ta'limi natijalarini o'zaro tan olish tizimi- YESTS Evropean Credit Transfer System shakllantirilgan. Kredit birliklarining soni talabalar tamonidan sarflanadigan mehnat sarfi-auditoriya mashg'ulotlari, mustaqil ishlar va o'quv rejasida ko'zda tutilgan boshqa faoliyatlarni o'z ichiga oladi.

O'quv fani modulini o'rganish uchun talaba tamonidan sarflangan umumiy

mehnat sarfi miqdori bir o'quv yilida 750-800 soatni tashkil etishi lozim. Odatda o'quv rejasiga kiritilgan fanlar bo'yicha ajratilgan kreditlar soni 3 ga teng. Ba'zan o'quv fani uchun ajratilgan kredit soni 3 tadan ko'p yoki kam bo'lishi mumkin.

Kredit atamasi YESTS-credit-sinovdan o'tdi ma'nosini anglatib, talabalarining o'quv yurtida ma'lum bir kurs modulni muvaffaqiyatli yakunlaganligi to'g'risida ma'lumot beradi.

Modul – kredit tizimi tizimi ham muayyan tamoyillarga tayanadi. Ular:

1. **Transferancy** – YESTS tizimiga xohlagan shaxs yoki tashkilotning to'siqsiz kirishiga shart-sharoit yaratish. Ushbu shart-sharoit kuchli ahborot targ'iboti vositasida yaratiladi, uning natijasida umumiy yangilik, aniqlik va ochiqlik muhiti shakllantriladi.
2. **Agreement** – talaba bilan ikkala oliy ta'lim muassasasining YESTS kordinatorlari orasida tayyorlash mazmuni, o'quv tartibi va muddatlari, attestatsiya tadbirlari, o'quv rejalardagi farqni bartaraf etish tartiblari haqida o'zaro kelishuvlarni anglatadi.
3. **Sredits** – Host talaba qabul qiladigan universitetda muvaffaqiyatli o'tilgan barcha fanlar Post talabani boshqa OTM ga yuborgan universitetda hisobga olinishi zarur.
4. **Ta'limning insonparvarlashuvi** – shahsning turli ta'limxizmatlariga bo'lgan

ehtiyojini qondirishi va ta'lim jarayonida inson qobiliyatining ochilishini anglatadi. YESTS ta'limini davom ettirish uchun oliy ta'lim muassasasini, o'quv fanlarini va o'qituvchilarni tanlash imkoniyatini beradi.

5. Ta'limning

individuallashtiruv – har bir talabaning individual reja va ta'lim dasturlariga ega ekanligini ifoda etadi. Talaba tanlovi asosidagi fanlar 70% ni, majburiy fanlar esa 30% dan oshmaydi. Talabaning mustaqil ish hajmi 70% ni, auditoriyadagi ishi esa 30% ni tashkil etadi. Ushbu ko'rsatkichlar individual

ta'limni tashkil qilishga xizmat qiladi.

6. **Ta'limning samaradorligi** – guruhda individual o'qitishli auditoriya mashg'ulotlari va talabaning mustaqil ishlarini uyg'unlashtirish orqali ta'minlanadi. Auditoriya o'quv vaqtining 70% gacha qismini individual o'qitishga, shuningdek umumiy o'quv vaqtining 70% gacha qismini mustaqil ishga ajratilishi o'quv fanlarining talabalar tomonidan o'z qobiliyatlari darajasida o'zlashtirishga imkon yaratadi. Bu asosida ta'limning samaradorligi ta'minlanadi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Kadrlar tayyorlash milliy dasturi 2020 yil 23 sentyabr O'RQ- 637 sonli 1- bandi
2. Sattarov Sh. Yangi model eskisidan nimasi bilan farq qiladi- AOKA Press-xolida o'tgan brifing 2020 yil 13 noyabr
3. Xodjayev B. Kredit- modul tizimi imkoniyatlari va afzalliklari –maqola.
4. O'rinov V. Akimov A .O'zbekistonda kredit-modul tizimi. 2020-yil 12-iyul kuni "El-yurt Umidi" jamg'armasi va Respublika Oliy Ta'lim Kengashi bilan hamkorlikda qilgan videotaqdimot. <https://www.youtube.com/watch?v=2Ps84uPFxbA>
5. Oliy ta'lim muassasalarining o'quv jarayonida ilg'or pedagogik va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining joriy etilishi amaliyot va istiqbollar mavzusidagi ilmiy- amaliy konferensiya materiallari. –Toshkent, 2018- yil. – Bet. 228.
6. O'rinov V. Umarov A. <https://kun.uz/news/2020/07/22/oliy-talimda-kredit-modul-kelayotgan-oquv-yilida> talabalarni nima kutmoqda.
7. O'rinov V. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim muassasalarida ECTS kredit- modul tizimi asosiy tushuncha va qoidalar. – Kanada, 2020-yil. – B 9.
8. Jabborova A. Kredit- modul tizimida o'quv jarayonini rejalashtirish va tashkil etish- Prezentatsiya. <http://www.Crasmusplus.Uz>.
9. O'rinov V. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim muassasalarida ECTS kredit- modul tizimi asosiy tushuncha va qoidalar. – Kanada.2020-yil.– B.13.
10. Mustafaqulov Sh. Sultonov M. Kredit- modul tizimiga o'tish nima uchun kerak ? Maqsad, mohiyat va afzalliklari 2020-yil. <https://xc.uz>.